

2015–2024-yillar oralig‘ida aholi salomatligiga ta’sir etuvchi asosiy kasalliklar bo‘yicha o‘lim (yoki kasallanish bilan bog‘liq o‘lim) ko‘rsatkichlari dinamikasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, strukturaviy jihatdan yetakchi o‘rinni qon aylanish tizimi kasalliklari egallab kelmoqda. Mazkur ko‘rsatkichlar tahlil qilinayotgan davrda yuqori darajada saqlanib qolgan bo‘lib, ayrim yillarda keskin tebranishlar bilan xarakterlanadi. Xususan, 2019-yilgacha pasayish kuzatilgan bo‘lsa, 2021-yilda keskin o‘shish qayd etilgan. Bu holat global epidemiologik vaziyat, xususan, pandemiya sharoitida yurak-qon tomir tizimiga tushgan qo‘shimcha yuklama bilan izohlanishi mumkin. Keyingi yillarda esa ko‘rsatkichlarning nisbatan barqarorlashuvi kuzatiladi.

O‘smalar bilan bog‘liq o‘lim ko‘rsatkichlari nisbatan barqaror dinamikaga ega bo‘lib, sezilarli tebranishlarsiz kechgan. Shu bilan birga, 2021-yildan keyingi davrda biroz pasayish tendensiyasi kuzatiladi, bu esa onkologik kasalliklarni erta aniqlash va davolash samaradorligi oshib borayotganidan dalolat berishi mumkin.

Nafas olish organlari kasalliklari bo‘yicha ko‘rsatkichlar 2015–2019-yillarda izchil pasaygan bo‘lsa-da, 2021–2022-yillarda keskin oshish qayd etilgan. Ushbu o‘shish, ehtimol, o‘tkir respirator infeksiyalar, jumladan pandemik omillar bilan chambarchas bog‘liqdir. 2023–2024-yillarda esa ko‘rsatkichlarning yana pasayishi epidemiologik vaziyatning nisbatan barqarorlashganini ko‘rsatadi [6; 7].

Hazm qilish organlari kasalliklari bo‘yicha o‘lim ko‘rsatkichlari butun davr davomida kamayish tendensiyasiga ega. Bu jarayon sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, ovqatlanish madaniyatining yaxshilanishi hamda tibbiy xizmatlar sifatining oshishi bilan izohlanadi. Shu jihatdan mazkur yo‘nalishda ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Kasallanish va o‘limning tashqi sabablari (jarohatlar, baxtsiz hodisalar va boshqa omillar) bo‘yicha ko‘rsatkichlar nisbatan o‘zgaruvchan bo‘lib, aniq barqaror tendensiya shakllanmagan. Biroq umumiy hisobda ma’lum darajada pasayish kuzatiladi, bu esa xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, aholi o‘limi strukturasi ichida surunkali noinfekcion kasalliklar, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari yetakchi o‘rinni egallamoqda. Shu bilan birga, ayrim davrlarda tashqi va epidemiologik omillar ta’sirida keskin o‘zgarishlar yuzaga kelgan. Bu esa sog‘liqni saqlash tizimida profilaktika choralarini kuchaytirish, kasalliklarni erta aniqlash va ularni kompleks boshqarish zaruratini yanada dolzarblashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Komilova, N. K., & Egamqulov, H. E. (2023). Iqlim o‘zgarishlari sharoitida aholi o‘limining hududiy tahlili (Sirdaryo viloyati misolida). *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 150-158.
2. Egamkulov, H. E. (2024). Medical geographic forecast of the death of the population of sirdarya region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 128-131.
3. <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-extreme-heat-kills-hundreds-children-every-year-europe-and-central-asia>
4. <https://www.unicef.org/eca/ru/node/13046>
5. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/publication/air-quality-assessment-for-tashkent>
6. <https://www.theguardian.com/environment/2022/may/20/global-heating-cutting-sleep-study-health-impacts>
7. <https://siat.stat.uz>

Egamberdiyeva Y.X.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

E-mail: syulduz0111@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236385>

TOSHKENT VILOYATIDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISH POTENTIALI VA SHAMOL GENERATORLARINI GEOGRAFIK JOYLASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu tezis Toshkent viloyatida shamol energiyasining mavjud potensialini baholash va shamol generatorlarini optimal geografik joylashtirish masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ishning nazariy qismida shamol energiyasining fizik asoslari, shamol turbinalarining

turlari, ularning ishlash printsipi, afzalliklari va kamchiliklari keng yoritilgan. Amaliy qismda viloyatning iqlim va geografik xususiyatlari tahlil qilinib, eng istiqbolli hududlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: shamol energiyasi, Toshkent viloyati, shamol turbinasi, geografik joylashtirish, qayta tiklanuvchi energiya, potentsial baholash.

Эгамбердиева Ю.Х.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: syulduz0111@gmail.com

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕТРОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Аннотация. Данная работа посвящена оценке существующего потенциала ветровой энергии в Ташкентской области и изучению вопросов оптимального географического размещения ветровых генераторов. В теоретической части работы подробно освещены физические основы ветровой энергии, виды ветровых турбин, принципы их работы, преимущества и недостатки. В практической части проанализированы климатические и географические особенности области и выявлены наиболее перспективные районы.

Ключевые слова: ветровая энергия, Ташкентская область, ветровая турбина, географическое размещение, возобновляемая энергия, оценка потенциала.

Egamberdieva Y.X.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: syulduz0111@gmail.com

WIND ENERGY POTENTIAL IN TASHKENT REGION AND GEOGRAPHICAL PLACEMENT OF WIND GENERATORS

Abstract. This thesis is devoted to the assessment of the existing wind energy potential in the Tashkent region and the study of optimal geographical placement of wind generators. The theoretical part of the work extensively covers the physical foundations of wind energy, types of wind turbines, their operating principles, advantages and disadvantages. In the practical part, the climatic and geographical features of the region were analyzed and the most promising areas were identified.

Keywords: wind energy, Tashkent region, wind turbine, geographical placement, renewable energy, potential assessment.

Hozirgi globallashuv davrida qayta tiklanuvchi energiya manbalari dunyo energiya balansida muhim o‘rin egallamoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham energiya xavfsizligini ta‘minlash va ekologik muammolarni hal etish maqsadida quyosh va shamol energiyasini faol rivojlantirmoqda. Davlat rahbariyati tomonidan 2026 yilga qadar quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvatini sezilarli darajada oshirish vazifasi qo‘yilgan. Toshkent viloyati mamlakatning eng zich aholili va sanoat rivojlangan hududi bo‘lib, energiya talabi yuqori. Viloyatda shamol resurslari tekisliklarda o‘rtacha darajada bo‘lsa-da, tog‘li hududlarda potentsial ancha yuqori. Ushbu tezisning asosiy maqsadi Toshkent viloyatida shamol energiyasidan samarali foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va shamol generatorlarini geografik jihatdan qulay joylashtirish yo‘llarini taklif etishdan iborat. Buning uchun nazariy asoslarni chuqur yoritish, viloyatning shamol rejimini tahlil qilish va joylashtirish mezonlarini ishlab chiqish zarur.

Shamol energiyasidan foydalanish insoniyat tarixida juda uzoq davrlarga borib taqaladi. Qadimgi davrlarda shamol tegirmonlari don maydalash, suv ko‘tarish va boshqa ishlar uchun ishlatilgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun birinchi shamol turbinalari XIX asr oxirida paydo bo‘lgan. XX asrda texnologiya rivojlanib, yirik shamol fermalari qurila boshlagan. Hozirgi vaqtda Daniya, Germaniya, Xitoy va AQSh shamol energetikasida yetakchi o‘rinni egallaydi. O‘zbekistonda shamol energiyasidan foydalanish tajribasi 2010 yilda Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanida 750 kilovatt quvvatli tajriba turbinasining o‘rnatilishi bilan boshlangan. Bu loyiha mamlakatda shamol energetikasini rivojlantirishning birinchi amaliy qadami bo‘ldi.

Shamol energiyasi Quyosh nurlanishi natijasida havo massalarining harakatidan hosil bo‘ladi. Turli hududlarda harorat va bosim farqi shamol oqimini keltirib chiqaradi. Shamol tezligi balandlik

oshgani sayin ortadi, chunki yer yuzasiga yaqin qatlamlarda ishqalanish ta’siri kuchliroq bo‘ladi. Shamolning kinetik energiyasi shamol tezligining kubi bilan mutanosib ravishda ortadi, shuning uchun hatto tezlikning ozgina oshishi ham energiya miqdorini keskin ko‘paytiradi. Shamol turbinalari bu kinetik energiyani pichoqlar orqali mexanik energiyaga, keyin esa generator yordamida elektr energiyasiga aylantiradi.

Shamol generatorlari asosan ikki katta turga bo‘linadi. Birinchisi – gorizontali o‘qli turbinalar. Ular rotor va pichoqlar shamol yo‘nalishiga parallel holatda joylashgan bo‘lib, dunyodagi yirik shamol fermalarining aksariyat qismini tashkil etadi. Bu turbinalar yuqori samaradorlikka ega, chunki ular kuchli shamol qatlamlaridan yaxshi foydalana oladi va bitta qurilma quvvati bir necha megavattga yetishi mumkin. Ular ochiq maydonlar va tog‘ tizmalarida ayniqsa samarali ishlaydi. Biroq, shamol yo‘nalishini kuzatib borish uchun maxsus mexanizm talab etiladi, texnik xizmat ko‘rsatish balandlik tufayli murakkab va shovqin darajasi nisbatan yuqoriroq bo‘lishi mumkin.

Ikkinchi tur – vertikal o‘qli turbinalar. Bu yerda rotor o‘qi vertikal holatda bo‘lib, shamol har qanday yo‘nalishdan kelsa ham turbina ishlayveradi. Generator va og‘ir qismlar yer yuzasiga yaqin joylashtirilgani uchun texnik xizmat ko‘rsatish oson va arzon. Ular past shamol tezligida ham ishga tushishi va turbulent shamollarda yaxshi natija berishi mumkin. Shovqin darajasi past bo‘lgani uchun shahar atrofi yoki tog‘ etaklarida qo‘llash qulay. Biroq, samaradorligi gorizontali turbinalarga nisbatan pastroq va katta quvvatli fermalar uchun kamroq mos keladi. Vertikal turbinalar kichik loyihalar, qishloq xo‘jaligi yoki off-grid tizimlarda ko‘proq qo‘llaniladi.

Shamol turbinalarining samaradorligi turli omillarga bog‘liq. Eng muhimi shamolning o‘rtacha yillik tezligi va uning barqarorligi. Odatda, turbinalar uchun sekundiga besh-sakkiz metr va undan yuqori tezlik qulay hisoblanadi. Shuningdek, turbinalar orasidagi masofa, minora balandligi va yer qoplamasi ham muhim ahamiyatga ega. Shamol energiyasining afzalliklari orasida cheksiz resurs, nol emissiya va past ekspluatatsiya xarajatlari bor. Kamchiliklari esa shamolning o‘zgaruvchanligi, yuqori boshlang‘ich investitsiya va ba’zi ekologik ta’sirlar (qushlar uchun xavf, vizual ta’sir) hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan batareya saqlash tizimlari bu kamchiliklarni qisman bartaraf etishga yordam beradi.

Toshkent viloyati O‘zbekistonning shimoli-sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, relyefi tekisliklardan tog‘ tizmalarigacha o‘zgarib turadi. Viloyatning umumiy maydoni taxminan 15 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Iqlimi kontinental bo‘lib, yozlari issiq va quruq, qishlari sovuq. Shamol rejimi viloyatning geografik joylashuviga bog‘liq holda farq qiladi. Tekislik va pasttekislik hududlarda o‘rtacha shamol tezligi sekundiga uch-besh metr atrofida bo‘lsa, tog‘ etaklari va tog‘ tizmalarida bu ko‘rsatkich sezilarli darajada ortadi.

O‘zbekistonning umumiy shamol energiyasi potentsiali juda yuqori baholanadi. Mamlakat bo‘yicha yalpi potentsial 520 ming megavatt dan ortiq deb hisoblanadi. Toshkent viloyatida ham potentsial mavjud, ammo u asosan tog‘li hududlarda jamlangan. Eng istiqbolli hududlar qatoriga Bo‘stonliq tumani, xususan Burchmulla va Chorvoq atrofidagi tog‘ etaklari kiradi. Bu yerlarda shamol tezligi sekundiga olti-yetti yarim metrga yetishi mumkin. Bekobod shahri va uning atrofida ham yuqori shamol resurslari qayd etilgan. Viloyatning shimoliy-sharqiy qismidagi tog‘ tizmalari orografik ta’sir tufayli shamolni kuchaytiradi, bu esa energiya ishlab chiqarish uchun qulay sharoit yaratadi.

2010-yildan beri Bo‘stonliq tumanida 750 kilovatt quvvatli tajriba shamol turbinasi muvaffaqiyatli ishlamoqda. 2026 yilda esa quvvati 20 megavatt bo‘lgan “Chorvoq” shamol elektr stansiyasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu stansiya yiliga 50 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi va taxminan 20 ming xonadonni elektr bilan ta’minlashi kutilmoqda. Loyiha gaz tejash va ekologik tozalik jihatidan ham muhim ahamiyatga ega. Viloyatning boshqa hududlarida ham kichikroq loyihalar amalga oshirilishi mumkin, ayniqsa vertikal o‘qli turbinalar yordamida.

Toshkent viloyatida shamol potentsialini baholashda GIS texnologiyalari va meteorologik ma’lumotlar muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, viloyatning taxminan 15 foiz maydoni shamol generatorlari uchun texnik jihatdan mos keladi. Bu hududlarda shamolning barqarorligi va yo‘nalishi ham qulay. Biroq, tekisliklarda shamol tezligi pastligi sababli yirik fermalar qurish qiyinroq. Shuning uchun tog‘li hududlarga e’tibor qaratish lozim. Viloyatning energiya talabi yuqori bo‘lgani uchun mahalliy shamol resurslaridan foydalanish elektr ta’minotini barqarorlashtirishga yordam beradi va importga bog‘liqlikni kamaytiradi.

Shamol generatorlarini joylashtirish murakkab jarayon bo‘lib, bir nechta mezonlarni hisobga olishni talab etadi. Birinchi navbatda meteorologik omillar – shamolning o‘rtacha tezligi, barqarorligi

va yo‘nalishi muhim. Ikkinchidan, geografik sharoitlar – ochiq maydonlar, tog‘ tizmalari va to‘siqsiz hududlar afzalroq. Tog‘ etaklarida orografik kuchayish effekti shamolni kuchaytiradi, shuning uchun Bo‘stonliq tumani kabi joylar qulay. Uchinchidan, ekologik va ijtimoiy omillar – aholi punktlaridan masofa, qushlar migratsiyasi yo‘llari, yer foydalanishi va shovqin darajasi hisobga olinishi kerak. To‘rtinchidan, iqtisodiy jihat – tarmoqqa ulanish imkoniyati, investitsiya xarajatlari va kelajakdagi foyda.

Joylashtirishda zamonaviy GIS dasturlari va mesoscale modellashtirish usullari keng qo‘llaniladi. Bu texnologiyalar shamol xaritalarini yaratish va eng samarali zonalarini aniqlashga yordam beradi. Toshkent viloyati uchun tavsiya etiladigan hududlar – Bo‘stonliq tumani Burchmulla va Chorvoq yaqinidagi tog‘ tizmalari. Bu yerlarda gorizontol o‘qli yirik turbinalar asosiy variant bo‘lishi mumkin, chunki ular yuqori quvvat beradi. Vertikal o‘qli turbinalar esa kichikroq loyihalar yoki turbulent shamol bo‘lgan joylarda qo‘shimcha sifatida foydali. Turbinalar orasidagi masofa rotor diametrining besh-yetti baravariga teng bo‘lishi tavsiya etiladi, bu shamol oqimining bir-biriga ta‘sirini kamaytiradi.

Joylashtirishda ekologik muvozanatni saqlash zarur. Turbinalar aholi yashaydigan joylardan yetarlicha uzoqlikda o‘rnatilishi va vizual ta‘sir minimallashtirilishi lozim. Shu bilan birga, batareya saqlash tizimlari bilan integratsiya qilish shamolning o‘zgaruvchanligini bartaraf etishga yordam beradi. Xalqaro tajribada (Daniya, Germaniya) shunga o‘xshash loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Toshkent viloyatida ham gibrid (shamol va quyosh) tizimlarini qo‘llash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Toshkent viloyatida shamol energiyasidan foydalanish potentsiali, ayniqsa tog‘li hududlarda, sezilarli darajada mavjud. Nazariy jihatdan shamol turbinalarining turlari va ishlash printsipi chuqur o‘rganilgan bo‘lib, amaliyotda Bo‘stonliq tumani eng istiqbolli zona sifatida ajralib turadi. Shamol generatorlarini geografik joylashtirishda meteorologik, geografik, ekologik va iqtisodiy mezonlarni hisobga olish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Ushbu yo‘nalishni rivojlantirish viloyat va butun mamlakat energiya xavfsizligini oshiradi, tabiiy gazni tejaydi va ekologik holatni yaxshilaydi. Kelgusida 100-500 megavatt quvvatli shamol fermalarini qurish real vazifa bo‘lib, yashil energiya strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pulatova D.M. Shamol energetikasi. Toshkent: TDTU, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi hisobotlari.
3. Global Wind Atlas ma’lumotlari.
4. Raximov E.Y. va boshqalar. O‘zbekistonda shamol energiyasining salohiyati. 2025.
5. Tegishli ilmiy maqolalar va loyiha hujjatlari.

Maxmudov K.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

HAVO HARORATI REJIMINING BESH VA O‘N YILLIK DAVRLAR ORALIG‘IDAGI O‘ZGARISHLARIGA QIYOSIY TAHLIL (Andijon viloyati misolida)

Annatsiya. Maqola Andijon viloyati hududida havo harorati rejimining besh va o‘n yillik hisob davrlari oralig‘idagi o‘zgarishlarini baholash masalalariga bag‘ishlangan. Shu maqsadda viloyat hududida joylashgan meteorologik stansiyalarda 1961-2024-yillar davomida kuzatilgan havo haroratlari ma’lumotlaridan foydalanilgan. Iqlim o‘zgarishi sharoitida havo haroratining vaqt bo‘yicha qanday shakllanishi, qisqa muddatli (5 yillik) va nisbatan uzoq muddatli (10 yillik) hisob davrlaridagi farqlarini kuzatilishi ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari global va mintaqaviy iqlim o‘zgarishlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Andijon viloyati, havo harorati, besh va o‘n yillik hisob davrlar, meteorologik stansiya, iqlim, global, mintaq.

Махму́бов К.М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,